

РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ЭКОНОМИКЕ

Акназарова Малика Бахтиёровна

e-mail: bakhtiyarovna.malika@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7112159>

ARTICLE INFO

Received: 20th September 2022

Accepted: 22nd September 2022

Online: 26th September 2022

KEY WORDS

инновации, капитал,
инновационный процесс,
факторы производства,
инновационная стратегия,
инновационная
предпринимательская
деятельность, экономическая
система, роль
предпринимателя.

В процессе изучения такого явления, как инновация, два ученых, а именно Н.Кондратьев и австриец Дж.А.Имена Шумпетера не следует забывать. Именно Шумпетер первым дал определение концепции инноваций в своем исследовании "теория экономического развития". [3] он интерпретировал инновации как научное и организационное сочетание существующих факторов производства, направленных на решение коммерческих проблем. Шумпетер непосредственно заметил источник развития экономических систем в инновациях. Потому что конкретные инновации в контенте - это изменения, которые они отметили, выделив 5 типичных изменений:

ABSTRACT

В данной статье анализируется, что инновации становятся одной из характерных черт развития экономики и как фактор, ускоряющий развитие рынка, и даются предложения и рекомендации о том, что при широком использовании инноваций в современном мире можно добиться - ускоренного развития предпринимательства.

1. Обеспечение новых технологий, новых технологических процессов или новых производственных рынков;
2. Внедрение продуктов с новыми функциями;
3. Использование свежего сырья;
4. Изменения в организации производства и материально-техническом обеспечении производства;
5. Появление новых рынков.

Кроме того, он использовал понятие инновации, интерпретируя ее как изменения, целью которых является внедрение и использование новых видов потребительских товаров, транспортных средств в форме организации новых производств и

новых производств. Описывая инновации, Шумпетер всегда подчеркивал роль предпринимателя в этом процессе, поскольку именно предприниматель является движущей силой, применяя новые изобретения на практике и получая прибыль в качестве награды.

Не все изобретения становятся инновациями. Инновации-это изобретения, которые приносят прибыль и удовлетворяют рыночный спрос. Другими словами, благодаря науке возникает идея, которая может быть реализована, и следующим шагом является коммерциализация этой идеи, превращая изобретение в инновации, приносящие доход. В нем говорится: если наука-это процесс, который превращает деньги в знания, то инновации-это процесс, который превращает знания в деньги с добавленной стоимостью.

Анализ и результаты

Если сравнивать инновационные процессы в нашей стране с ситуацией в развитых странах, то в настоящее время развитые страны мира уже более 15 лет находятся под влиянием инновационной экономики и пятого технологического цикла (длинная волна). Что делать странам, которые просто имеют доступ к пятой волне, даже после этого?

Доберутся ли они до этих стран, начав свои научные исследования в новых высокотехнологичных направлениях? Как видите, это довольно проблематично. Однако это не мешает этим странам, особенно в нашей стране, использовать технологии, созданные другими странами, и использовать их для развития своей экономики, пытаясь

превзойти развитые страны, создавая как можно больше условий для притока в страну иностранных инвестиций. Некоторое время назад этот эксперимент проводился в Японии, Южной Корее и других странах. Действительно, возможности, предлагаемые инновациями, и положительные стороны глобализации были получены, прежде всего, странами Юго-Восточной Азии (часто называемыми "тиграми"), такими как Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур, а также кельтским "тигром" - Ирландия, одним из лидеров в области инноваций.

Конкурентоспособность страны развивается на основе конкурентоспособности отдельных предприятий. Каждое предприятие применяет свою стратегию для достижения преимуществ, обеспечиваемых конкурентоспособностью. Однако природа эволюции и развития успешных компаний будет аналогичной, поскольку компании создают конкурентные преимущества, основанные на инновациях. Причина слабости инновационных процессов на предприятиях нашей страны кроется в следующих факторах:

- меньшее количество ученых, работающих в промышленности, а также более низкая доля ученых и исследователей в рабочей силе;
- не входить в область патентования высоких технологий;
- слабое сотрудничество между производственным сектором и университетами;
- относительная неудача стимулирования инноваций и

функционирования механизмов поддержки предпринимательства;

- сложные процедуры открытия бизнеса; недостаточное качество технологического образования.

Из мирового опыта следует отметить также понятие так называемого "европейского инновационного парадокса" - с одной стороны, при оценке доли инвестиций в образование и науку в ВВП, а также процент людей с высшим образованием в населении большинства стран ЕС, даже лучше, чем в США или Японии. Европа также превосходит их по показателям научного потенциала (например, количество лауреатов Нобелевской премии, публикаций SCI, ученых с докторской степенью). Тем не менее, производительность экономики в ЕС в два раза ниже, чем в США, с отрицательным торговым балансом с США. Студенты со всего мира пытаются учиться в высших учебных заведениях США. Соединенные Штаты сами по себе считаются очень успешной страной в использовании инноваций, коммерциализации знаний, созданных не только в их стране, но и во всем мире. Лучшие специалисты в области высшего образования и исследований (руководители проектов, исследователи, технические специалисты с высшим образованием) переезжают в США. Европа делает ставку на повышение квалификации на предприятиях США и обучение в высших учебных заведениях. По этим и подобным фактам и возник термин "европейский инновационный парадокс". Из вышесказанного можно сделать вывод, что главной движущей силой являются инновации. Таким

образом, инновации дают возможность развивать конкурентоспособную экономику. В последние годы это понимают не только экономисты, но и политики. Для достижения основных целей необходимо направить 3% ВВП на НИОКР, достичь уровня занятости 70%, сократить бюрократию, устранить коррупцию и реализовать стимулирование предпринимательства. Когда эти проблемы будут решены, наша экономика будет иметь большое значение для инновационного развития в нашей стране.

- инвестирование в образование и формирование и распространение интеллектуальной собственности;
- повышение конкурентоспособности в промышленности и сфере услуг;
- организация моноцентров на рынке труда.

Очевидно, что во всех вышеперечисленных случаях повышение конкурентоспособности считается связанным с инновациями. Для эффективного обмена знаниями между странами и отдельными предприятиями необходимо создание скоординированного и общего пространства для проведения исследований и расширения знаний. Речь идет не только о поддержке исследований и разработок в области технологий, защите прав интеллектуальной собственности, но и о обеспечении распространения и распространения инноваций, поскольку там, где внедряются инновации, эффект будет таким, как ожидалось.

В промышленности Узбекистана сформировалась новая тенденция использования инноваций. До этого преобладали отрасли, связанные с

переработкой природных ресурсов с использованием дешевой рабочей силы. Однако сегодня Узбекистан нацелен на принципиально новый подход к использованию природных ресурсов. Ярким примером этого является то, что на новом заводе NTL налажено производство продукции с высокой добавленной стоимостью на основе глубокой переработки природного газа. Благодаря таким крупным проектам Узбекистан постепенно отказывается от экспорта сырья природного газа и сокращает импорт нефтепродуктов. Это свидетельствует о значительном вкладе в укрепление нашей энергетической независимости.

Примером инновационного производства является комплекс Узгтл, являющийся одним из крупнейших инвестиционных проектов не только в Узбекистане, но и в странах СНГ. Также одним из самых современных и инновационных на территории СНГ является – Центральный пульт управления предприятия и заводская центральная лаборатория. Новое предприятие на базе ГТЛ, то есть технологии "газ – жидкость – газ", способно перерабатывать 3,6 млрд. куб. м природного газа в год и производить 1,5 млн. тонн готовой продукции-авиакеросина, дизельного топлива, нефти, сжиженного газа. Такой завод до сих пор был построен только в 4 странах мира – Катаре, Нигерии, ЮАР и Малайзии. Здесь ежегодно производится более 1 миллиарда долларов США или 12,8 триллиона сумов импортозамещающей нефтепродукции и углеводородного сырья. Получение продукции с добавленной стоимостью из

природного газа по технологии ГТЛ осуществляется в три этапа. Современные виды топлива, изготовленные по этой технологии, отличаются высоким экологическим качеством и чистотой. Это, в свою очередь, также соответствует принципу невредимости природы, который стал актуальным сегодня. Возьмем, к примеру, дизель GTL. Дизель GTL, который имеет высокие технические характеристики и практически не содержит серы, практически не выбрасывается в атмосферу. Точно так же керосин GTL предлагает авиакомпаниям безопасный и прибыльный способ уменьшить выбросы в атмосферу.

Однако электричество вырабатывается автономно за счет избыточного пара, образующегося в процессе производства. То есть вопрос обеспечения электроэнергией завода" Узбекистан GTL " также решен инновационным образом. Таким образом, предприятие не только самостоятельно производит электроэнергию, необходимую для его деятельности, но и при необходимости поставляет дополнительный объем вырабатываемой электроэнергии в Национальные электрические сети. Кроме того, на основе инновационных технологий производится современная высококачественная продукция ГТЛ из переработанного газа. В то же время производимая на заводе Узгтл НАФТА для увеличения выпуска полимерной продукции направляется на переработку на объекты расширения производственных мощностей "Шуртанского газохимического

комплекса”, в результате чего создается единый нефтегазохимический кластер. Следует отметить, что при создании проекта по производству синтетического жидкого топлива UzGTL были использованы передовые технологические решения таких ведущих компаний, как Sasol (Южная Африка), Haldor Topsøe (Дания), Chevron (США) и Honeywell. Продукция UzGTL, отвечающая высоким международным стандартам, поставляется в первую очередь для удовлетворения внутренних потребностей республики в нефтепродуктах, особенно в дизельном топливе и керосине, а также в сжиженном газе. Кроме того, будет возможность экспорта, поскольку производимая продукция высокого качества. Особо следует отметить, что завод Узгтл является примером структурных изменений, осуществляемых в Узбекистане в сфере глубокой переработки углеводородного сырья, и одним из показателей темпов развития нефтехимической промышленности нашей страны.

Резюме и предложения

Подводя итог, можно сказать, что на современных предприятиях, занимающихся инновационным предпринимательством и внедряющих инновации, опираясь на зарубежный опыт в производственный процесс, в 2-3 раза выше заработная плата по сравнению с традиционными предприятиями, в 2 раза выше производительность труда, особенно по сравнению с предыдущим уровнем жизни работников, обеспечивается качество и благосостояние, что свидетельствует о положительных

сторонах сегодняшних инновационных экономических реформ. Но наряду с достигнутыми достижениями есть и проблемы, которые необходимо решить. В частности:

- недостаточная квалификация наших предпринимателей в управлении бизнесом;
- неспособность сотрудников быстро усваивать новости;
- они не могут адекватно оценить внутренние и внешние риски, потребность в инновациях и собственное положение на мировом рынке;
- недостаточно внимания уделяется развитию предприятий, повышению конкурентоспособности;
- существует также много проблем, связанных с организацией деловой среды и разработкой структуры стимулирования инноваций. Мы считаем целесообразными следующие предложения и рекомендации по решению этих проблем:
- необходимо усилить роль частного бизнеса в процессе финансирования научных исследований, что будет способствовать повышению эффективности инвестиций в исследования и разработки;
- необходимо повысить уровень инвестиций, необходимых для инноваций, и усилить конкуренцию;
- Необходимо поддерживать созданную в Узбекистане систему маркетингового поиска научных разработок, которая является ключевым элементом стимулирования иностранного патентования и инноваций

References:

1. Гужин А.А., Гужина Г.Н. Материальные интересы в системе экономического роста// Московское научное обозрение. 2012. № 12-1. С. 6
2. Назаршоев Н.М., Гужина Г.Н., Гужин А.А., Ежкова В.Г. Стратегия развития бизнеса как инструмент управления конкурентоспособностью// Инновации и инвестиции. 2016. № 4. С. 90-92.
3. Петрухина Е.В., Гужин А.А., Величко Н.Ю., Нижарадзе Л.Д., Волкова А.В., Овешникова Л.В. Современные теории менеджмента, Орёл, 2014. - 110 с